

CÓLICA EQUINA: UMA SÍNDROME QUE PODE SER FATAL

[Ciências Agrárias, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 24/07/2024](#)

EQUINE COLIC: A LETHAL SYNDROME

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12814428

Ana Carolina de Oliveira de Andrade; Marcella Braga da Silva; Catherine Cavalcanti Usai Souto; Chrisley Manoela Galucio Aood Pereira; João Victor da Silva Epiro; Juliana Roberta Soares Salgado; Juliane Gabilan Medina Custódio; Leonardo da Silva Maciel; Mariana Carvalho Tauil; Federico dos Santos Cupello.

Resumo

A cólica equina é uma condição frequente e potencialmente fatal que afeta o trato gastrointestinal dos equinos. Este projeto de extensão tem como objetivo educar proprietários, tratadores e estudantes de medicina veterinária sobre a prevenção, diagnóstico precoce e manejo da cólica equina. A pesquisa foi realizada em diferentes locais na Zona Oeste do Rio de Janeiro, abrangendo uma amostra de 50 cuidadores e proprietários de equinos. Metodologias incluíram visitas a propriedades, palestras e campanhas de conscientização. Os resultados mostraram que 80% dos participantes realizam alimentação balanceada, 75% controlam a vermifugação e 60% mantêm exercícios regulares para os equinos. No entanto, apenas 50% monitoram sinais vitais regularmente e 40%

possuem conhecimento adequado sobre cólica equina. As intervenções educativas foram consideradas eficazes, aumentando o conhecimento e a confiança dos cuidadores. A pesquisa destaca a importância de uma abordagem preventiva e educativa para mitigar os riscos associados a essa condição, sugerindo que a implementação de práticas de manejo adequadas pode reduzir a incidência de cólica equina.

Abstract

Equine colic is a frequent and potentially fatal condition affecting the gastrointestinal tract of horses. This extension project aims to educate horse owners, caretakers, and veterinary students on the prevention, early diagnosis, and management of equine colic. Research was conducted at various locations in the West Zone of Rio de Janeiro, involving a sample of 50 horse caregivers and owners. Methodologies included property visits, lectures, and awareness campaigns. Results showed that 80% of participants provide balanced nutrition, 75% manage deworming, and 60% maintain regular exercise for their horses. However, only 50% monitor vital signs regularly, and 40% have adequate knowledge about equine colic. Educational interventions were deemed effective, increasing caregivers' knowledge and confidence. The research emphasizes the importance of a preventive and educational approach to mitigate risks associated with this condition, suggesting that implementing proper management practices can reduce the incidence of equine colic.

Palavras-chave: Cólica equina. Manejo preventivo. Educação veterinária. Saúde equina. Diagnóstico precoce.

Keywords: Equine colic. Preventive management. Veterinary education. Equine health. Early diagnosis.

1 INTRODUÇÃO

A cólica equina é uma das principais causas de mortalidade entre os equinos, caracterizada por dor abdominal aguda, podendo resultar em

consequências graves se não tratada rapidamente (Blikslager & Magdesian, 2020). A prevalência desta condição é influenciada por fatores como manejo inadequado, alimentação imprópria e falta de conhecimento sobre práticas preventivas (Gomes & Oliveira, 2017; Cohen et al., 2020). Este problema é especialmente notável em regiões onde o acesso a informações veterinárias é limitado (Silva et al., 2018).

O presente projeto surge da necessidade de aumentar a conscientização sobre a cólica equina e as melhores práticas de manejo para preveni-la. Estudos indicam que a intervenção precoce e a educação sobre sinais clínicos e manejo adequado podem reduzir significativamente a incidência de cólicas (Archer & Proudman, 2021). A falta de conhecimento e práticas inadequadas de manejo são fatores críticos que contribuem para a alta incidência de cólica em equinos (Freestone et al., 2020).

Este trabalho é relevante pois promove a saúde e o bem-estar dos equinos, contribuindo para a sustentabilidade econômica e emocional dos proprietários. Além disso, busca reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos animais através de uma abordagem educativa. A pesquisa destaca a importância de uma abordagem preventiva e educativa para mitigar os riscos associados a essa condição (Delclaquer & Garcia, 2020).

O projeto visa educar proprietários e tratadores sobre os sinais precoces e o manejo adequado da cólica equina, implementar práticas preventivas que reduzam a incidência de cólicas e promover o bem-estar animal através de uma abordagem holística e preventiva. Em síntese, destaca a cólica equina como um problema crítico na saúde dos equinos, sublinha a necessidade de educação e intervenção preventiva e define os objetivos do projeto como uma solução viável e necessária. Essas medidas têm como propósito não apenas reduzir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos equinos, mas também garantir a sustentabilidade econômica e emocional dos proprietários.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A cólica equina é uma das principais emergências veterinárias que afetam equinos, sendo responsável por uma alta taxa de mortalidade quando não tratada adequadamente (Freeman, 2020). A cólica é um termo geral que se refere à dor abdominal causada por várias condições gastrointestinais. Dentre essas condições, destacam-se a impactação intestinal, torção, deslocamento, obstrução e enterite, cada uma com suas peculiaridades diagnósticas e terapêuticas (Cohen et al., 2020).

Estudos recentes mostram que a incidência de cólica equina pode ser atribuída a fatores como manejo alimentar inadequado, falta de exercícios, estresse e problemas dentários (Murray et al., 2022).

Alimentação inadequada, especialmente a mudança abrupta de dieta, é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de cólica (Hudson et al., 2019). Além disso, a falta de acesso a água limpa e fresca pode levar à desidratação, aumentando o risco de impactação intestinal (French et al., 2021).

A prevenção é fundamental e envolve uma combinação de manejo nutricional adequado, rotina de exercícios e monitoramento regular da saúde dental dos equinos (Taylor et al., 2020). A educação dos proprietários e tratadores sobre os sinais iniciais de cólica, como inquietação, olhar para o flanco, rolar e falta de apetite, pode contribuir significativamente para a detecção precoce e intervenção rápida (Smith et al., 2021).

A intervenção precoce é essencial para o prognóstico positivo. Segundo Cohen et al. (2020), a administração rápida de analgésicos e a realização de exames clínicos e laboratoriais podem determinar a necessidade de intervenção cirúrgica ou manejo conservador. Estudos recentes têm focado na utilização de tecnologias como ultrassonografia e laparoscopia para diagnósticos mais precisos e menos invasivos (Carvalho et al., 2019; Kaneko et al., 2021).

A literatura também destaca a importância da colaboração entre veterinários, zootecnistas e proprietários na implementação de práticas de manejo preventivo (Freeman, 2020). A troca de informações e a realização de workshops e treinamentos têm se mostrado eficazes na redução da incidência de cólicas e na promoção do bem-estar dos equinos (Murray et al., 2022).

A cólica equina é um problema complexo e multifatorial que requer uma abordagem integrada e multidisciplinar. A revisão da literatura indica que, embora haja um entendimento robusto das causas e tratamentos da cólica, ainda há espaço para melhorias na prevenção e na educação dos proprietários e tratadores. Este projeto visa contribuir para essa lacuna, promovendo práticas de manejo preventivo e conscientização sobre a importância da detecção precoce e intervenção rápida.

3 METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada em diversos locais no entorno de Guaratiba e Vargem Grande, abrangendo uma amostra diversificada de cuidadores e proprietários de equinos. A metodologia adotada foi composta por um estudo descritivo e exploratório, utilizando tanto métodos quantitativos quanto qualitativos para coletar e analisar os dados.

3.1 Tipo de Pesquisa

A pesquisa é do tipo descritivo-exploratória. A abordagem descritiva permitiu caracterizar as práticas de manejo preventivo e os níveis de conhecimento dos participantes. A abordagem exploratória foi utilizada para compreender melhor as percepções e barreiras enfrentadas pelos cuidadores e proprietários de equinos.

3.2 População e Amostragem

A população-alvo da pesquisa incluiu cuidadores e proprietários de equinos em Guaratiba, Vargem Grande e arredores. A amostragem foi

realizada de forma não probabilística por conveniência, selecionando participantes disponíveis e dispostos a contribuir com a pesquisa. Ao todo, foram entrevistados 50 cuidadores e proprietários de equinos.

3.3 Instrumentos de Coleta de Dados

Os dados foram coletados por meio de questionários estruturados e entrevistas semiestruturadas:

– Questionários Estruturados:

Utilizados para coletar dados quantitativos sobre práticas de manejo preventivo e conhecimento sobre a cólica equina. Os questionários incluíam perguntas de múltipla escolha.

– Entrevistas Semiestruturadas:

Realizadas para obter dados qualitativos sobre as percepções dos participantes, as barreiras enfrentadas e a eficácia das intervenções educativas. As entrevistas foram conduzidas presencialmente e registradas através de fotos.

3.4 Procedimentos

– Planejamento: Elaboração dos questionários e roteiros de entrevista, seguido pela validação dos instrumentos por especialistas na área.

– Coleta de Dados: Realizada em visitas a propriedades e centros de manejo de equinos em Guaratiba, Vargem Grande, Jacarepaguá e regiões. Os questionários foram aplicados presencialmente, e as entrevistas foram conduzidas de forma a garantir a confidencialidade dos participantes.

– Intervenções Educativas: Sessões de capacitação foram oferecidas aos participantes, abordando práticas de manejo preventivo e detecção

precoce da cólica equina, além da entrega do folheto informativo abordando todas essas questões de forma clara e resumida.

3.5 Análise de Dados

Os dados coletados foram analisados da seguinte forma:

- **Dados Quantitativos:** Tabulados e analisados utilizando estatísticas descritivas, como frequência, porcentagem e média.
- **Dados Qualitativos:** Analisados através da técnica de análise de conteúdo, identificando categorias e temas recorrentes nas respostas dos entrevistados.

Esta metodologia detalhada permite a replicação do estudo em outros contextos e oferece uma base sólida para a interpretação dos resultados, contribuindo para um melhor entendimento e aplicação das práticas de manejo preventivo e da detecção precoce da cólica equina.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados obtidos na pesquisa sobre as práticas de manejo preventivo e a detecção precoce da cólica equina em Guaratiba, Vargem Grande e arredores. Os resultados são organizados e analisados de acordo com os objetivos da pesquisa, proporcionando uma visão clara das tendências e padrões observados.

4.1 Resultados Quantitativos

A análise dos questionários revelou importantes informações sobre as práticas de manejo e o conhecimento dos participantes em relação à cólica equina.

Tabela 1 – Frequência de Práticas de Manejo Preventivo

Prática de Manejo	Frequência (%)
Alimentação balanceada	80%
Controle de vermifugação	75%
Exercícios regulares	60%
Monitoramento de sinais vitais	50%
Acesso a atendimento veterinário	65%

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

A tabela acima mostra que a maioria dos participantes realiza práticas de manejo preventivo, como alimentação balanceada (80%) e controle de vermifugação (75%). No entanto, menos da metade monitora regularmente os sinais vitais dos equinos (50%).

Gráfico 1: Nível de Conhecimento sobre Cólica Equina

Conhecimento sobre os Sinais e Prevenção de Cólica

Fonte: Dados da pesquisa (2024)

O gráfico ilustra que apenas 40% dos participantes possuem conhecimento adequado sobre os sinais e a prevenção da cólica equina, enquanto 30% apresentam conhecimento moderado e 30% possuem conhecimento insuficiente.

4.2 Resultados Qualitativos

As entrevistas revelaram insights importantes sobre as percepções dos participantes em relação à cólica equina e as intervenções educativas.

Categorias Identificadas na Análise de Conteúdo

I. Percepção de Risco: Muitos participantes relataram uma percepção elevada de risco associada à cólica equina, destacando a importância de práticas preventivas.

II. Barreiras ao Manejo Adequado: Diversos entrevistados mencionaram barreiras como a falta de recursos financeiros e acesso limitado a informações precisas e atualizadas sobre a doença.

III. Eficácia das Intervenções Educativas: As intervenções educativas foram vistas como positivas, aumentando o conhecimento e a confiança dos cuidadores e proprietários de equinos na prevenção e detecção precoce da cólica.

4.3 Discussão dos Resultados

Os resultados indicam que, embora a maioria dos participantes realize práticas preventivas básicas, ainda há uma lacuna significativa no conhecimento sobre a cólica equina. A percepção de risco elevada sugere que os cuidadores estão cientes da gravidade da doença, mas enfrentam desafios na implementação de medidas preventivas mais avançadas.

Comparando com estudos anteriores, observa-se que as barreiras mencionadas, como a falta de recursos e informações, são consistentes com achados de pesquisas em outras regiões (Silva, et al., 2018; Pereira & Souza, 2020). Isso reforça a necessidade de estratégias educativas mais abrangentes e acessíveis.

As intervenções educativas realizadas durante o estudo mostraram-se eficazes, conforme relatado pelos participantes, corroborando com a literatura que destaca a importância da educação contínua para a melhoria das práticas de manejo (Gomes & Oliveira, 2017).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos neste estudo indicam que a aplicação de práticas de manejo preventivo e a detecção precoce da cólica equina são fundamentais para a saúde e o bem-estar dos cavalos na região de Guaratiba, Vargem Grande e áreas circunvizinhas. As barreiras identificadas, como a falta de recursos e informações, foram consistentes

com estudos anteriores e ressaltam a necessidade de estratégias educativas mais abrangentes e acessíveis. As intervenções educativas realizadas durante o estudo demonstraram-se eficazes, reforçando a importância da educação contínua para a melhoria das práticas de manejo.

Os objetivos da pesquisa foram alcançados, evidenciando a relevância de um manejo preventivo adequado e a necessidade de uma detecção precoce para minimizar os riscos de cólica equina. A investigação revelou que, embora existam desafios significativos, como a escassez de recursos e informações, a implementação de programas educativos e a disseminação de boas práticas podem efetivamente melhorar a prevenção e o tratamento da cólica equina.

As principais contribuições teóricas e práticas deste trabalho incluem a identificação de práticas de manejo que podem ser adotadas para reduzir a incidência de cólica equina e a demonstração de que a educação contínua dos responsáveis pelos animais é crucial para o sucesso dessas práticas. Limitações do estudo incluem a restrição geográfica e a amostra limitada, sugerindo que futuros estudos poderiam expandir a área de pesquisa e incluir uma amostra mais ampla para validar os achados.

Em resumo, a pesquisa confirmou a importância de estratégias educativas e práticas preventivas no manejo da cólica equina, destacando a necessidade de esforços contínuos para educar e informar os responsáveis pelos cavalos, visando uma melhor saúde e bem-estar animal.

REFERÊNCIAS

ARCHER, D. C.; FREEMAN, D. E. Laparoscopic diagnosis and treatment of equine colic. *Equine Veterinary Journal*, v. 52, n. 4, p. 432-439, (2020).

ARCHER, D. C.; PROUDMAN, C. J. Epidemiological studies of equine colic. *Equine Veterinary Journal*, v. 53, n. 3, p. 457-467, (2021).

BARCELLOS, D. E.; RODRIGUES, M. S. Manejo nutricional e sua influência na prevenção de cólica em equinos. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v. 49, n. 3, p. 215-224, (2021).

BLIKSLAGER, A. T.; MAGDESIAN, K. G. Equine colic. *The Veterinary Clinics of North America: Equine Practice*, v. 36, n. 1, p. 297-316, (2020).

BLIKSLAGER, A. T.; MAIR, T. S. The role of the veterinarian in the management of equine colic. *Equine Veterinary Journal*, v. 52, n. 3, p. 215-223, (2020).

COHEN, N. D.; GIBBS, P. G.; WOODS, A. M. Risk factors for failure of medical treatment in horses with acute colitis. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, v. 34, n. 1, p. 468-475, (2020).

COHEN, N. D.; ROUSSEL, A. J. Colic prevention: The role of diet and management practices. *Veterinary Clinics of North America: Equine Practice*, v. 36, n. 3, p. 451-465, (2020).

COHEN, N. D.; SLOVIS, N. M. Evaluation and management of colic in horses. *Journal of Veterinary Emergency and Critical Care*, v. 30, n. 4, p. 387-398, (2020).

DABAREINER, R. M.; WHITE, N. A. Large Colon Volvulus in Horses. *Equine Veterinary Journal*, v. 52, n. 4, p. 432-439, (2020).

DELA-CLAQUER, A. C. L.; GARCIA, L. G. Cólica em equinos: fatores predisponentes e manejo preventivo. *Revista de Medicina Veterinária*, v. 45, n. 2, p. 299-306, (2020).

FRENCH, N. P.; SMITH, J.; EDWARDS, G. B. Equine colic: Risk factors and clinical signs. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, v. 34, n. 2, p. 674-682, (2020).

FREEMAN, D. E. Advances in the surgical treatment of colic: The role of minimally invasive techniques. *Veterinary Surgery*, v. 48, n. 5, p. 731-737, (2019).

FREESTONE, J. F.; WYLIE, C. E.; VIRCHOW, D. A preliminary study of the epidemiology of equine colic in Australia. *Australian Veterinary Journal*, v. 98, n. 4, p. 123-129, (2020).

GOMES, C. F.; OLIVEIRA, L. M. Educação continuada e práticas de manejo equino. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v. 46, n. 4, p. 298-306, (2017).

KANEENE, J. B.; ROSS, W. A. Incidence and descriptive epidemiology of colic among Michigan (USA) equine population. *Preventive Veterinary Medicine*, v. 171, p. 104770, (2019).

LOPES, M. A. F.; WHITE, N. A. Equine colic: Risk factors for development. *Journal of Equine Veterinary Science*, v. 87, p. 102921, (2020).

MAIR, T. S. Large intestinal impactions in horses. *Veterinary Record*, v. 186, n. 9, p. 279-284, (2020).

MANSO-DÍAZ, G.; ZAMORA-ROJAS, E.; HIGUERA, M. Risk factors associated with equine colic: A case-control study in Spain. *Journal of Equine Veterinary Science*, v. 89, (2020).

MERRITT, A. M. Prevention and management of colic. *Veterinary Clinics of North America: Equine Practice*, v. 37, n. 2, p. 177-195, (2021).

MOORE, R. M.; VOSS, J. L. Ultrasound as a diagnostic tool in colic cases. *Equine Veterinary Education*, v. 33, n. 4, p. 206-214, (2021).

NUNES, V. A.; OLIVEIRA, M. A. Prevenção de cólica em equinos através do manejo correto. *Revista de Medicina Veterinária*, v. 47, n. 3, p. 321-330, (2021).

PROUDMAN, C. J.; EDWARDS, G. B. The role of the veterinarian in preventing colic: The importance of owner education. *Equine Veterinary Education*, v. 31, n. 5, p. 257-264, (2019).

RODRÍGUEZ-BERTOS, A.; MARTÍN-CUERVO, M.; SÁNCHEZ-SÁNCHEZ, R. Colic in the horse: retrospective study of 217 cases. *Veterinary Record*, v. 186, n. 3, p. 96, (2020).

SILVA, E. F.; SANTOS, M. H.; COSTA, R. L. Manejo preventivo e educação continuada no controle da cólica equina. *Revista de Medicina Veterinária*, v. 35, n. 3, p. 215-224, (2018).

VAN DEN BOOM, G.; VAN DER VELDEN, M. A. Equine Colic: A Practical Guide to Diagnosis and Treatment. *Veterinary Clinics of North America: Equine Practice*, v. 38, n. 1, p. 1-24, (2022).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

